

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узебекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров О'ЗБЕКISTONDA АYOЛЛАР ТАДБИРКОРЛИГИНИ RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASINING БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Мафтуна Юлдашевна Рузикулова,
Қўқон давлат педагогика институти
“Тарих” кафедраси ўқитувчиси (PhD)

МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ

For citation: Maftuna Y. Ruzikulova, HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE DESERT OF CENTRAL FERGANA. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.56-63

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758017>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Марказий Фарғона чўлларининг ўзлаштирилиши, суғорилиши жараёнлари, шунингдек, совет ҳокимиятининг пахта яккаҳоқимлиги сиёсати таъсирида бу ерда пахтачиликка ихтисослашган туман ва совхозларнинг ташкил қилиниши ҳамда марказга пахта етиштириб беришнинг ортиб бориши ва унинг салбий оқибатлари бирламчи манбалар ёрдамида таҳлил қилинган. Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятлари ҳудудларидаги чўл ерларни ўзлаштириш мақсадида амалга оширилган чора-тадбирлар, Фарғона колхозлараро советининг ташкил этилганлиги натижасида Марказий Фарғона чўлларининг ўзлаштириш соҳасидаги бир қатор ишлар очиб берилган.

Калит сўзлар: Марказий Фарғона, чўл ерлар, кўрик ерлар, суғориш, қишлоқ хўжалиги, совхоз, совет ҳукумати, пахта яккаҳоқимлиги.

Мафтуна Юлдашевна Рузикулова,
(PhD) Преподаватель кафедры «История»
Кокандского государственного
педагогического института

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ

АННОТАЦИЯ

В статье описывается с помощью первичных источников освоение и орошение Центральной Ферганской пустыни, а также создание районов и совхозов, специализирующихся на хлопководстве, под влиянием хлопка-монополюсной политики Советского правительства, а также увеличение производства хлопка в Центральной Фергане и его негативные последствия. Принятые меры по освоению пустынных земель в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях, в результате создания Ферганского межколхозного совета, выявлено ряд проделанных событий в области освоения Центральной Ферганской пустыни.

Ключевые слова: Центральная Фергана, пустыня, целинные земли, ирригация, сельское хозяйства, совхоз, советское правительство, монокультура хлопка.

Maftuna Y. Ruzikulova,
(PhD) teacher of the department of
“History” of Kokand State Pedagogical Institute

HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE DESERT OF CENTRAL FERGANA

ABSTRACT

In the article, the processes of development and irrigation desert's of lands in Central Ferghana, as well as of collective farm and state farms in these areas specialized to cotton - growing on the principles of cotton monopoly policy of the Soviet Government and increase of provision of cotton to the “Centre” and its negative results are elucidated with the help of primary sources.

Index Terms: Central Ferghana, desert, virgin lands, irrigation, agriculture, state farms, Soviet government, cotton monopoly.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг суғориш тарихини ҳолисона ва илмий тарзда тадқиқ этиш масаласига алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш бўйича устувор йўналишларида «суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, мелиорация ва ирригация объектлари тармоқларини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш, унумдорлиги юқори бўлган қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш» [1,16] каби муҳим вазифалар белгиланган. Шу боисдан ҳам суғориш ва ўзлаштириш тарихини тадқиқ этиш барча даврларда ҳам муҳим ҳисобланган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада илмий, тарихий, қиёсий таҳлил, муаммоли-даврий, ҳолислик ва оғзаки тарих каби усуллардан фойдаланилган. Тадқиқотнинг илмий аҳамияти Марказий Фарғонада чўлларни ўзлаштириш ва мелиоратив ҳолатини яхшилашнинг тарихий-қиёсий, муаммоли-хронологик усулларида ўз ифодасини топди. Совет ҳукумати республикада пахта етиштиришни янада ривожлантириш ва кўпайтириш мақсадида суғорма деҳқончилик учун қулай ҳудуд бўлган Фарғона водийсига алоҳида эътибор бера бошлади. Ривожланиш ишлари “Даштни қайта тиклаш – мардлар миссияси” шиори остида бошланди.

Мазкур мавзуга оид тадқиқотларни уч гуруҳга ажратиш мумкин: 1) совет ҳокимияти йилларида чоп этилган нашрлар; 2) мустақиллик даврида яратилган тадқиқотлар; 3) хорижий муаллифлар томонидан нашр қилинган адабиётлар.

3. Тадқиқот натижалари:

Маълумки, совет ҳукумати республикада пахта етиштиришни янада тараққий эттириш ва кўпайтириш мақсадларида суғорма деҳқончилик учун қулай ҳудуд ҳисобланган Фарғона водийсига муҳим эътибор қарата бошлади. Ана шу жиҳатлардан келиб чиққан ҳолда бешинчи беш йиллик (1951-1955 йиллар) режасида ҳамда 1952 йилда бўлиб ўтган Ўзбекистон КП (б) нинг IX съезди резолюцияларида пахтачиликни янада юксалтириш, шунингдек, Фарғона водийсидаги суғориладиган ерлар ҳажмини кенгайтириш ва кўриқ ерларни ўзлаштириш асосий масалалар сифатида таъкидлаб ўтилди. Юқоридаги белгиланган вазифаларни ва СССР Министрлар Советининг қарорларини амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон КП Марказий Қўмитаси ҳамда республика ҳукумати томонидан 1952 йил 16 сентябрда кенгайтирилган қарор қабул қилинган ва унда Марказий Фарғона ерларининг биринчи ва иккинчи навбатини ўзлаштириш мақсадида ҳамда суғориш бўйича амалий вазифалар белгилаб берилган эди [2,26]. Ушбу қарорларда шу билан бирга Марказий Фарғонадаги чўл ерларининг 1953 йилдан 1958 йилга қадар 36 000 га ҳажмида ўзлаштирилиши қайд этилди.

Совет ҳукумати томонидан республикадаги янги ерларни ўзлаштириш чора-тадбирлари ҳамда суғориш тизимини янада ривожлантиришга доир кўплаб қарорлар қабул қилинди. 1952 йил 16 ноябрдаги Ўзбекистон КП МҚ ва Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг қарорига асосан Марказий Фарғонанинг 65 000 га янги ва кўриқ ерларни суғориш ишлари кўриб чиқилди [3,31]. Шу жумладан, Ёзёвон ва Қизил Тигин чўллари - 30000 га; Улуғнор канали тизими бўйича - 6 000 га; Охунбобоев номли канал тизими бўйича - 14 000 га; Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятларидаги 15000 га майдонни эгаллаган кўриқ ва қаровсиз ётган ерлар. Бешинчи беш йиллик (1951-1955 йй.) даврдан бошлаб Марказий Фарғонанинг кўриқ ерларини ўзлаштириш бошланди. Бу тадбирни амалга оширишда республика ёшларини жалб этиш борасида мурожаатнома қабул қилинди. Чунки фақат 1954 - 1958 йилларда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 600 минг га ўзлаштирилиши керак эди. Мурожаатномага жавобан 1954 йилда Марказий Фарғона кўриқ ерларини ўзлаштириш учун 1700 та ёшлар келдилар[4,35].

СССР Министрлар Совети ва КПСС МҚнинг “Ўзбекистон ССРда 1954-1958 йилларда пахтачиликни янада ривожлантириш тўғрисида”[5,3] ги 1954 йил 9 февралдаги қарорида Фарғона водийсида 142 минг га майдонни, шу жумладан 116 минг га майдонни Марказий Фарғонада ўзлаштириш ва суғориш кўзда тутилди. Хусусан, Бўз тумани бўйича 1950 йилдан 1954 йилгача 2803 га ер ўзлаштирилган бўлса, 1953-1958 йил ичида 2960 га янги ер ўзлаштирилди [6,5].

Марказий Фарғонанинг ялпи майдони 532,4 минг га, шу жумладан нетто (соф) ҳолидаги майдон 363,7 минг га эканлиги, шундан 1953 йилнинг 1 январига қадар 190,5 минг га ўзлаштирилган ер мавжудлиги кўрсатиб берилган эди [7, 28]. Колхозлараро Совет томонидан 1953 йилдан 1956 йилга қадар “Ферганаводстрой” трести Марказий Фарғонадаги кўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш бўйича сезиларли даражадаги ишларни амалга оширганлиги эътироф этилди [8, 5].

Ўзбекистон КП МҚ ва Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг 1953 йил 20 октябрдаги “Ўзбекистон ССРда суғориладиган ерларни кенгайтириш ва сув хўжалигининг бундан кейинги ривожланиши чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига кўра, Наманган вилоятидаги суғориладиган майдонларнинг 1958 йилдаги ўсиши 38,0 минг га ни ташкил этганлигининг 1952 йилга нисбати солиштирилди ва кўриб чиқилди. Бу майдонларнинг Марказий Фарғона ерлари бўйича ўсиши 28,0 минг гектарни ташкил қилиб, мазкур даврда 1953-1955 йилларда экиш учун 25,0 минг га тайёр бўлиши керак эди [9, 1]. Марказий Фарғонада 1953 йил 1 январидан ўзлаштиришга эга кўриқ ва бўз ерларнинг умумий майдони 173.2 минг га ташкил қилиб, жумладан Фарғона вилояти бўйича - 89.6 минг га, Андижон вилояти бўйича - 83,6 га [10, 6]. 1953-1955 йиллар давомида Гулбоғ совхозидagi кўриқ ерлар 1,6 минг га, янги ерлар 6,3 минг га, Дамқўл янги суғориш массивида эса янги ерлар 3,5 минг га ташкил қилган [11,3]. Ўзлаштирилган ерларда ташкил қилинган колхозларнинг бир гектар еридан 8-10 ц.гача пахта ҳосили олинди.

1954-1962 йиллар давомида Андижон ва Фарғона вилоятларидаги янги ерларни ирригацион-мелиоратив жиҳатдан тайёрланиши ва ўзлаштирилган ерларни янгидан банд қилиниши ҳақидаги маълумотларни қуйидаги жадваллардан билиш мумкин (га ҳисобида)[12,57].

1 - жадвал

Андижон вилоятида янги ерларни ирригация-мелиорация жиҳатдан тайёрланиши ва ўзлаштирилган ерларнинг қайтадан банд қилиниши (1954-1960 йй.)

№	Йиллар	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
1	Янги ерларнинг ирригацион-мелиоратив тайёрланиши	1777,5	2257,6	3389,4	3941,7	3409,8	3467,9	5676,88
2	Ўзлаштирилган ерларнинг	-	4428	5970	4314	9915	16298	23742

	қайтадан банд қилиниши								
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Жадвалдан ҳам кўриниб турибдики, 1954 - 1960 йиллар мобайнида Андижон вилоятида янги ерларнинг ирригация-мелиорация жиҳатдан тайёрланиши йилдан йилга ўсиб борди.

2 - жадвал

Фарғона вилояти бўйича янги ерларнинг ирригация-мелиорация жиҳатдан тайёрланиши ва ўзлаштирилган ерларни қайта банд қилиниши (1954-1962 йй.)

№	Йиллар	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
1	Янги ерларнинг ирригация-мелиорация жиҳатдан тайёрланиши	1592	3403	2698	2551	3210	3536	4803	6333	-
2	Ўзлаштирилган ерларнинг қайтадан банд қилиниши	843	2236	2741	5563	10916	14006	20533	23599	26632

Рақамлардан маълум бўлишича, Фарғона вилоятида янги ерларни ирригацион-мелиоратив тайёрланиши кўрсатилган йилларда турлича бўлган. 1956 ва 1957 йилларда янги ерларни тайёрлаш даражаси қисман пасайиб борди, бироқ кейинги йилларда бу соҳада ўсиш бўлди. Ўзлаштирилган ерларнинг қайтадан экин билан банд қилиниши йилдан йилга ортиб борди.

1955 йилдаги режа бўйича қурилиш ташкилотлари томонидан амалга оширилиши олдиндан кўзда тутилган ишларнинг натижаларига кўра, бирор бир объект тугалланмаган ва эксплуатация учун берилмаган. Янги ерларни ирригацион-мелиоратив жиҳатидан тайёрлаш 50669 га майдонда ўтказилди, жумладан, Фарғона вилояти бўйича – 21092 га, Андижон вилояти бўйича – 13862 га, Наманган вилояти – 15672 га ни ташкил қилди. Ирригацион-мелиоратив жиҳатдан 27332 га ер тайёр ҳисобланди, ундан 17592 га қўриқ ерлардир [13,2].

Ўзбекистон КП МҚ ва Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг 1957 йил 26 февралдаги қарорига мувофиқ мазкур йилнинг 18 мартда Ўз ССР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги “Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш ишларини кучайтириш тўғрисида” ги буйруқ чиқарди [14,107]. Унга асосан Марказий Фарғона ерларини суғориш ва хўжалик жиҳатидан ўзлаштириш режаси 1956-1961 йиллар даврида - 80,0 минг гектар қўриқ ва бўз ерларни ташкил қилиб, жумладан, у Фарғона вилоятида - 32,0 минг га, Андижон вилоятида - 28,0 минг га, Наманган вилоятида - 20,0 минг га дан иборат бўлди. 1957 йилнинг 17 августда Андижон вилояти ижроия кўмитаси раиси ҳузурида Марказий Фарғонадаги янги ерларни хўжалик ўзлаштириш ва суғоришнинг комплекс схемаси техник кенгаш мажлисида кўриб чиқилди. Мажлисда янги ерларни суғориш ва ўзлаштириш схемаси 173.2 минг га, ундан Андижон вилояти бўйича - 36.4 минг га, Наманган вилояти бўйича - 49.7 минг га, Фарғона вилояти бўйича эса - 87.1 минг га миқдорни эгаллаганлиги таъкидланди [15,12].

1958 йилнинг 18 мартда ЎзССР Министрлар Совети “1958 йилнинг ҳосили учун янги ва қўриқ (партов) ерларни ўзлаштириш тўғрисида” ги қарорни қабул қилди. 1958 йил ҳосили учун янги ва қўриқ ерларни ўзлаштиришга тайёрлаш ЎзССР Министрлар Совети ва Ўзбекистон КП МҚнинг 1957 йил 23 сентябрдаги белгиланган қарорига асосан 36,2 минг га ҳажмдаги ерлар республика вилоятлари ва Қорақалпоғистон АССРда қониқарсиз тарзда бажарилаётганлиги ЎзССР Министрлар Совети томонидан қайд этилди. 1958 йил 10 мартдаги ҳолатга кўра фақат 25 минг га ирригацион-мелиоратив тайёрланди, режа бўйича 29 минг га майдондан 17,2 минг га майдонни планини тузиш ўтказилди [16, 9]. Фарғона, Наманган ва Андижон вилоят ижроия кўмиталарига Марказий Фарғонанинг сув хўжалиги

курулиши бўйича Колхозлараро Советга колхозларнинг барча қарзларини узиш ва қарздорликни таъминлаш вазифаси юклатилди.

1958 йил 21 апрелда Ўзбекистон КП МҚ ва ЎзССР Министрлар Совети “Марказий Фарғонадаги янги ва кўриқ ерларни суғориш ва ўзлаштириш бўйича ишларни кучайтириш тўғрисида”ги қарорни қабул қилди [17,95]. 1957 йилдаги режа бўйича 12,6 минг га майдон ЎзССР Сув хўжалик вазирлиги ва унинг “Ферганаводстрой” қурилиш трести томонидан ирригация-мелиорация жиҳатдан тайёрланиши керак эди, унинг ўрнига эса 4,6 минг га тайёрланди.

1959 йилнинг 1 январи ҳолатига кўра, бутун Марказий Фарғона объектлари эксплуатацияси бўйича 377826,00 минг рубль капитал маблағ тайёрланди, ундан фақат 172644,64 минг рубли эксплуатация учун ажратилди [18,43]. Шу йил 23 январда Ўзбекистон КП МҚ ва Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг “1959 йилда Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича қурилиш иши дастурини тасдиқлаш ҳақида” ги қарорни қабул қилди [19, 36]. Ушбу ўрнатилган режага мувофиқ Марказий Фарғона массивидаги суғориладиган ерларнинг ўсиши миқдори 13000 га, амалда эса 10230 га режалаштирилди, шу жумладан 1959 йилдаги экиш учун 7228 га [20, 285]. 1959 йил 3 августда Ўзбекистон КП Марказий Қўмитаси ва Ўзбекистон ССР Министрлар Совети “1959-1965 йилларда Марказий Фарғонада кўриқ ва бўз ерларни суғориш ва ўзлаштириш тўғрисида”ги қарорни қабул қилди [21,48]. Ушбу қарор асосида Марказий Фарғона ҳудудларини сув билан таъминлашни янада кўпайтириш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш борасида катта ҳажмдаги ишлар амалга оширилди. “Қишлоқ хўжалиги оборотида 36 минг гектардан ортиқроқ бўз ва қаровсиз ётган ташландиқ ерлар киритилди, 250 км дан ортиқроқ автомобиль йўллари қурилди, 22 та колхоз посёлкалари барпо қилинди”[22,24].

Шу йилнинг 9 ноябрида юқоридаги қарорга мувофиқ Андижон вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси “1959-1965 йилларда Марказий Фарғонада кўриқ ва бўз ерларни суғориш ва ўзлаштириш тўғрисида”ги буйруқ эълон қилиб [23, 203], Марказий Фарғонада 1959-1965 йиллар мобайнида янги ўзлаштириладиган 24,8 га миқдордаги ерларни тайёрлаш юзасидан бажариладиган топшириқ туманлар бўйича тасдиқланди [24,26].

ЎзССР Қишлоқ ва сув хўжаликлари вазирликлари зиммасига 1959 йил давомида Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштиришнинг бош схемасини ва унинг алоҳида массивлар бўйича проектларини кўриб чиқиш, лойиҳавий хўжаликлар майдонини 2,0 - 2,5 минг га ҳажмида кенгайтириш юклатилди [25,52].

1960 йил 18 мартда ЎзССР Сув хўжалиги вазирлиги “1960 йилда Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича қурилиш иши дастури тўғрисида”ги буйруқ эълон қилди [26, 67]. Ушбу буйруқда ЎзССР Сув хўжалиги вазирлигининг Марказий Фарғона объектларини капитал маблағ билан таъминлаш режаси ўрнатилди ва “Ферганаводстрой” трестини 1960 йилда 111.151 минг рубль миқдорида маблағ билан таъминлаш тасдиқланди. 1960 йилнинг 21 мартада Ўз ССР Қишлоқ хўжалик вазирлиги “1960 йилда Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича қурилиш ишлари дастурларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруқ эълон қилди [27,124]. Ушбу буйруқда Ўзбекистон КП МҚ ва Ўз ССР Министрлар Советининг 9 март 1960 йилдаги қарорига асосан қуйидагилар тасдиқланди, жумладан, Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича қурилиш ишлари дастурига 1960 йилда 187.156 минг рубль миқдоридаги маблағ ажратилди. 1960 йил 14 июлдаги Ўз ССР Министрлар Советининг “Янги ерларни суғориш ва ўзлаштириш бўйича қурилиш ишларига колхозларнинг бўлинмас фонди маблағлари тўлови режасининг бажарилиши тўғрисида” ги қарорида колхозлараро совет томонидан қурилиш ишларига 43210 минг рубль сарфланиши керак эди, амалда эса фақат 17874 минг рубль ҳажмидаги маблағ ишлатилди. “Ферганаводстрой” трести томонидан сув хўжалиги қурилишига 22400 минг рубль маблағдан 10629 минг рубли киритилди [28, 28].

1961 йил 12 майда Ўзбекистон КП МҚ ва Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг “Марказий Фарғонада кўриқ ерларни ўзлаштиришнинг бориши тўғрисида”ги қарорни қабул қилди [29, 232]. Ушбу қарорда ЎзССР Сув ва қишлоқ хўжалик вазирликлари, Андижон вилоят

партия комитети ва вилоят ижроия комитети томонидан Марказий Фарғона ерларидаги суғориш бўйича барча ишларни 1965 йилда тугатиш таклифи маъқулланди. 1953 йилдан 1961 йилга қадар 60,6 минг га ернинг ирригация- мелиорация жиҳатдан тайёрланди, ундан 1960 йилда 41, 0 минг га колхозлар ва совхозларда экин билан банд қилинди [30, 16]. 1961-1965 - йилларда Марказий Фарғона ерларининг 122,2 минг га майдонидаги қолган барча қўриқ ерларни суғориш ундан Фарғона вилояти бўйича - 67,8 минг га ва Андижон вилояти бўйича - 54,4 минг га ерларидаги умумий ишларни яқунлаш тўғрисидаги қарорга асосан Марказий Фарғона ерларини қишлоқ хўжалиги жиҳатидан ўзлаштириш ва ирригация-мелиорация ҳолатида тайёрланишини қуйидаги жадвалдан ҳам кўриш мумкин [31, 237]:

3-жадвал

Марказий Фарғона ерларини қишлоқ хўжалиги жиҳатидан ўзлаштириш ва ирригация-мелиорация ҳолатида тайёрланиши (1961-1965 йй.) (минг гектарда)

Вилоятлар номи	Ирригация-мелиорация жиҳатдан тайёрланди	Қишлоқ хўжалиги жиҳатдан ўзлаштирилди	Хўжалик жиҳатдан ўзлаштирилган колхозлар	Хўжалик жиҳатдан ўзлаштирилган совхозлар
Фарғона	67,8	54,5	28,7	25,8
Андижон	54,4	46,5	31,5	15,0
Жами	122,2	101,0	60,2	40,8

Жадвалдаги рақамлардан кўришиб турибдики, бутун Марказий Фарғона ерлари ирригация-мелиорация жиҳатидан жами 122,2 минг га ҳажмида тайёрланди. Бу аввалги йилларга нисбатан ерларни ирригация-мелиорация жиҳатдан тайёрлаш соҳасида анча юқори кўрсаткични ташкил қилади. Қишлоқ хўжалик ўзлаштириш ишлари 1961-1965 йилларда жами 101 минг га ташкил этиб, ундан 60,2 минг га колхозларга, шунингдек, 40,8 га хўжалик жиҳатдан ўзлаштирилган совхозларга тўғри келган.

Қисқа муддат ичида Марказий Фарғонадаги қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш ҳамда Фарғона водийсидаги колхозларнинг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда 1961-1966 йилларда вилоят ташкилотларининг қуйидаги таклифлари қабул қилинди. Унга кўра, Фарғона вилоятида мавжуд 20,3 минг га қўриқ ерларидаги пахтачилик совхозлари ва яна 17,3 минг га иккита совхоз ташкил қилинади, Андижон вилояти бўйича 8,6 минг га мавжуд совхозлар ва 20,6 минг га совхозлар ташкил қилинади [32, 3].

1961 йилнинг 1 июлига қадар Марказий Фарғона ерларини суғориш ва ўзлаштириш бўйича Колхозлараро Совет Фарғона ҳамда Андижон вилоятларида иш олиб борди. 1960 йилда Колхозлараро Совет 7710 га ерларнинг ирригация-мелиорация тайёргарлиги масаласи муҳокама қилинди. Ундан 2240 га Андижон вилоятига, 5470 га Фарғона вилоятига тўғри келади. 1961 йилдаги ҳисоботда фақат Фарғона вилояти бўйича 6333 га ерлар ирригацион-мелиоратив жиҳатдан тайёрланганлиги кўрсатилган [33,21]. Ундан 5030 га қўриқ ерларни дастлабки тайёрлаш учун, 1303 га эса илгари тайёрланган ерлардаги такрорий ишлар учун ажратилди.

СССР Министрлар Советининг 1962 йил 2 сентябрдаги қарорида ЎзССРнинг Фарғона ва Андижон вилоятларидаги яъни айнан Марказий Фарғона ерларидаги олиб борилаётган ўзлаштириш ва суғориш ишлари кўзда тутилди [34,15]. Ўтган йиллар давомида Марказий Фарғонада сезиларли даражада ишлар бажарилди. 60 минг га янги ерлар қишлоқ хўжалиги оборотига киритилди, 22 та янги колхоз ва 2 та пахтачилик совхозига асос солинди, кўпгина суғориш ва қуриш колхозлари, автомобиль йўллари ва 26 поселка учун колхоз ва совхозлар барпо этилди.

1964 йилгача Марказий Фарғонанинг янги суғориладиган массивларида 2000 км дан узунроқ турли каналлар, 2000 км дан ортиқроқ ер ости канал-кувур ва коллекторлар, 7000 тадан кўп гидротехник иншоотлар қурилди [35, 48].

Ўзбекистон КП МҚнинг 1964 йил 21 сентябрда “1965 йилда янги ва бўз ерларни экишга тайёрлаш тўғрисида” ги қарорига асосан Фарғона вилоят қишлоқ ижроия кўмитаси томонидан 1965 йилда вилоятдаги янги ерларни экиш давридаги ўсиб бориши - 6093 га, ундан 984 га 1964 йилда қишлоқ хўжалиги оборотидаги маблағлардан тушган, 3958 га Марказий Фарғонада экишга қадар тайёрланган ва янги тайёрлаш ишлари - 1151 га ҳажмида бажарилган [36, 36].

1966 йил Бўз туманида 5590 га ўзлаштириладиган ерлар бўлиб, янги ерларни ўзлаштириш бўйича ишлар қониқарсиз тарзда олиб борилди. Жумладан, охириги беш йил давомида туманда 2880 га янги ерлар ўзлаштирилди ва бу ишларга 6 миллион рублга яқин маблағ сарфланди [37, 3]. Ишларнинг бундай сифатсиз ҳолда олиб борилиши натижасида туман хўжаликларида қишлоқ хўжалик оборотидан 2258 га ер чиқиб кетган. Айниқса, Калинин номли ва “Мингбулоқ” совхозларида, “Улуғнор” совхоз, Жданов номли колхозларда 241-351 га ер қишлоқ хўжалик оборотидан чиқиб кетганлиги ачинарлидир [38, 88]. Агар 1966 йилда 678 га ер ўзлаштирилиши керак бўлса, бу соҳадаги режа 98 % бажарилди. “Мингбулоқ” ва “Партия XX съезди” каби хўжаликларда ер ўзлаштириш режаси 86-74 % бажарилди.

4. Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда, Марказий Фарғона ерларида ҳам ирригация-мелиорация ишларининг юқори даражада тараккий этирилиши, шунингдек, қишлоқ хўжалиги хусусан пахтачилик соҳасини ривожлантирилиши ижобий томонлари билан бирга айрим салбий оқибатларни ҳам келтириб чиқарди. Бу ердаги ўзлаштириш ишлари 1950-1970 йилларда амалга оширилди. Бироқ, мазкур ўтган даврда кўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш масаласида, уларга капитал маблағлар ажратишда, ҳукумат органлари томонидан чиқарилган қарорлар кўплаб жойларда ижро этилмади. Айниқса, кўриқ ерларни ўзлаштиришга ажратилган капитал маблағлардан тўлақонли ҳолатда фойдаланилмади ҳамда маблағлар ўзлаштирилмай қолиб кетди.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 “On the Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan” № PD – 4947 // The Law of the Republic of Uzbekistan. – № 6 (766) – Article 70. – Tashkent: Justice, 2017.
2. G’ofurov A. The economical issues of the development of irrigation and land reclamation. – Tashkent: Uzbekistan, 1974.
3. Andizhan Province State Archive (APSA), Fund-608, List-1, Folding volume-932.
4. Nasritdinov K.M. The building of development irrigation and land reclamation in Uzbekistan and its social-economical consequences (1981-1990): Dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences (PhD). Andizhan, 1994.
5. Namangan Province State Archive (NPSA), Fund-275, List-1, Folding volume-1341.
6. Andizhan regional branch of the President’s Administration Archive of the Republic of Uzbekistan, Fund-155, List-1, Folding volume-201.
7. G’ofurov A. The economical issues of the development of irrigation and land reclamation... – P. 28.
8. NPSA, Fund-275, List-1, Folding volume-1341.
9. Fergana Province State Archive (FPSA), Fund-1151, List-1, Folding volume-14.
10. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-80.
11. NPSA, Fund-275, List-1, Folding volume-1341.
12. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-87.
13. APSA, Fund-608, List-1, Folding volume-932.
14. APSA, Fund-619, List-1, Folding volume-113.

15. APSA, Fund-608, List-1, Folding volume-955.
16. NPSA, Fund-317, List-1, Folding volume-1330.
17. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-13.
18. APSA, Fund-608, List-1, Folding volume-1177.
19. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-13.
20. National Archives of Uzbekistan (NAUz), Fund-R.2483, List-1, Folding volume-1382.
21. NPSA, Fund-317, List-1, Folding volume-1421.
22. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-59.
23. APSA, Fund-619, List-1, Folding volume-140.
24. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-59.
25. NPSA, Fund-317, List-1, Folding volume-1421.
26. NAUz, Fund-R.2483, List-1, Folding volume-1595.
27. NAUz, Fund-R.90, List-10, Folding volume-303.
28. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-13.
29. NAUz, Fund-R.2483, List-1, Folding volume-1595.
30. APSA, Fund-608, List-1, Folding volume-1451.
31. NAUz, Fund-R.2483, List-1, Folding volume-1595.
32. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-47.
33. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-91.
34. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-98.
35. Ochilov N. Irrigation and land reclamation works in Uzbekistan (1946 – 1964) – Tashkent: Science, 1991.
36. FPSA, Fund-1151, List-1, Folding volume-91.
37. Andizhan regional branch of the President's Administration Archive of the Republic of Uzbekistan, Fund-155, List-2, Folding volume-190.
38. Andizhan regional branch of the President's Administration Archive of the Republic of Uzbekistan, Fund-155, List-2, Folding volume-183.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000